

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 78 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	8
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	11
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	16
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	21
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	25
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar	30
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	33
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	39
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	43
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	47
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	51
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	54
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туруу в оценке литературной критики	58
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	63
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	67
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	72
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	75
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARI UCHUN RITMIK GIMNASTIKA DARSLARINI TUZILISHI

Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi
 Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim
 Aniq va tabiiy fanlar kafedrası o'qituvchisi
ORCID: 0009-0004-8232-3934

Xalilova Barnogul Abdulazizovna
 Farg'ona davlat universiteti Sirtqi bo'lim
 Aniq va tabiiy fanlar kafedrası
ORCID ID: 0009-0003-6036-9256

Annotatsiya: Ushbu maqolada an'anaviy ritmik gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etish o'ziga xos uslubiyot va qoidalariga ega bo'lgan mustaqil tur sifatida ko'rib chiqiladi. Ritmik gimnastika mashqlari ertalabki badan tarbiya, kun davomida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya tanaffusi, individual mustaqil mashg'ulotlar yoki qat'iy reglamentlangan darslar sifatida badan qizdirish yoxud mashg'ulotning bir qismi shaklida qo'llaniladi. Ritmik gimnastika mashg'ulotlarining eng samarali shakli dars hisoblanadi. Ritmik gimnastika vositalaridan foydalangan holda dars tashkil etishning asosi, har qanday boshqa jismoniy tarbiya darslarida bo'lgani kabi, organizmning ish qobiliyatini belgilovchi faoliyatga xos biologik qonuniyatlar hamda o'quv-tarbiya jarayonini kengaytirish mantiqidan iborat.

Kalit so'zlar: ritmik gimnastika, raqs elementlari, YQS, asosiy qism, hissiy hozirlik, jismoniy tarbiya tanaffusi, raqqosalik, autogen mashg'ulot.

Abstract: This article considers the organization of traditional rhythmic gymnastics classes as an independent type with its own methods and rules. Rhythmic gymnastics exercises are used as a warm-up or part of a workout during morning physical education, a break in physical education during the day, individual independent exercises, or strictly regulated classes. The most effective form of rhythmic gymnastics classes is a lesson. The basis for organizing a lesson using rhythmic gymnastics equipment, as in any other physical education classes, is the biological laws inherent in the activity of the organism that determine its working capacity and the logic of expanding the educational process.

Key words: rhythmic gymnastics, dance elements, main part, emotional readiness, physical education break, dancing, autogenic training.

Аннотация: В данной статье организация занятий традиционной художественной гимнастикой рассматривается как самостоятельный вид со своими методами и правилами. Упражнения художественной гимнастики применяют в виде разминки или в составе тренировок в качестве утренней физкультуры, физкультурной перемены в течение дня, индивидуальных самостоятельных тренировок или строго регламентированных занятий. Наиболее эффективной формой занятий художественной гимнастикой являются уроки. В основе организации занятия с использованием средств художественной гимнастики, как и на любых других занятиях по физическому воспитанию, лежат специфические для деятельности организма биологические законы, определяющие работоспособность, а также логика расширения учебного процесса.

Ключевые слова: художественная гимнастика, танцевальные элементы, высокая, основная часть, эмоциональная готовность, физкультурный перерыв, танцы, аутогенная тренировка.

KIRISH

An'anaviy ritmik gimnastika – bu gimnastika mashg'ulotlarini tashkil etishning o'ziga xos metodikasi va qoidalariga ega bo'lgan mustaqil turdir. Ritmik gimnastika mashqlari odatda ertalabki badan tarbiya, kun davomida o'tkaziladigan jismoniy tarbiya tanaffusi, individual mustaqil mashg'ulotlar yoki qat'iy reglamentlangan darslar sifatida, umumiy badan qizdirish yoxud mashg'ulotning bir qismi shaklida yo'naltiriladi.

Bunday mashg'ulot shakllarining har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ertalabki badan tarbiyaning maxsus jihatlari tana qismlari bilan empirik harakatlarning bajarilishi, joyida turib yugurishlar va irg'ishlar, ular qisqa (4–5 tadan) bog'lamlarga birlashtirilgan bo'ladi. Yengil yarim cho'nqayib o'tirib-turishlar, yarim egilishlar va yarim burilishlar, qo'l va oyoqlarni tebratish hamda yengil silkitishlar, uncha baland bo'lmagan yengil siltanishlar ham bajariladi. Bularning barchasi zamonaviy va urf bo'lgan musiqa jo'rligida o'tadi, bu esa bajarilayotgan harakatlarning yoqimlilikini hamda ularning o'rtacha sur'atda, zo'riqtirmaydigan ritmda bo'lishini belgilaydi.

Sirtidan qaraganda, ritmik gimnastika majmualari bajarish uchun ancha sodda ko'rinadi. Biroq mustaqil mashg'ulotlarni o'tkazish uchun dastlabki tayyorgarlik, mutaxassislardan maslahatlardan foydalanish, amaliy mashqlar majmualarini tuzish va yuklama darajasini belgilash, shuningdek mashg'ulotlar paytida ularni boshqarish qoidalarini o'rganish va o'z-o'zini nazorat qilish mahoratini egallash talab etiladi.

Ritmik gimnastika mashg'ulotlarining eng samarali shakli dars hisoblanadi. Harakat faolligining istalgan ko'rinishida bo'lgani kabi, ritmik gimnastika mashg'ulotlarida pedagogik vazifalarning uchta asosiy turi hal qilinadi: tarbiyaviy, sog'lomlashtiruvchi va ta'limiy. Mazkur vazifalarning bajarilishi uchun muayyan darslarda foydalaniladigan vositalar hajmi (harakatlarning turlari va mazmuni) mashg'ulotlarning asosiy maqsadi hamda shug'ullanuvchilarning kontingentiga bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Darslar pedagogik tamoyillariga muvofiq tuziladi. Ular mazmuniga ko'ra shug'ullanuvchilarning yosh xususiyatlariga, jismoniy imkoniyatlariga mos bo'lishi, sog'lomlashtiruvchi, ta'limiy va tarbiyaviy vazifalar majmuini hal etishi kerak. Darsda mashqlar yuklamaning oshib borishi va navbatlashuvi tamoyili asosida taqsimlanadi.

Barcha darslar yagona o'rgatish tizimini tashkil etib, o'quv mashg'ulotlarini tashkil qilish va o'tkazish texnologiyasining zamonaviy talablariga javob beradi. Ritmik gimnastika vositalaridan foydalangan holda dars tashkil etishning asosi – har qanday boshqa jismoniy tarbiya darslarida bo'lgani kabi, organizmning ish qobiliyatini belgilovchi faoliyatga xos biologik qonuniyatlar hamda o'quv-tarbiya jarayonini kengaytirish mantiqi hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bu darsni uch qismga bo'lib o'tish lozim: tayyorgarlik, asosiy va yakuniy qismlar. Bunday taqsimlanish darsning yaxlitligini yo'qotishini anglatmaydi; har bir qismidan boshqasiga o'tish ravon tarzda, sezilarsiz yuz beradi. Tayyorgarlik qismining davomiyligi darsning umumiy vaqtiga nisbatan 15–25%, asosiy qismining davomiyligi 70–80%, yakunlovchi qismining davomiyligi esa 5–10% ni tashkil etadi. Tayyorgarlik qismi (yoki badan qizdirish) ishga kirishishga yo'naltirilgan bo'lib, umumiy ta'sir ko'rsatuvchi qizdiruvchi mashqlarni o'z ichiga oladi, shuningdek, chegaralangan qizdiruvchi harakatlarga ega.

Darslarning ritmik gimnastika mashqlaridan foydalanib o'tkaziladigan qismlari davomiyligi turlicha bo'lishi mumkin; bu darsning o'ziga xos jihatlari va boshqa omillarga bog'liq. 40–45 daqiqalik darsda tayyorgarlik qismini tashkil etish muddati 10–13 daqiqani tashkil qiladi. Darsning har bir qismida yana ham maydaroq bo'limchalar mavjud. Bular muayyan xususiy vazifalarni hal etuvchi mashqlarning seriya-bloklaridir. Ular mikrotuzilmali birliklardan tuzilgan mashqlar zanjirlaridan tashkil topadi.

Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyotining umum qabul qilingan qoidasiga ko'ra, ritmik gimnastika mashqlaridan foydalanib o'tkaziladigan darsning tayyorgarlik qismida quyidagi vazifalar hal etiladi:

Shug'ullanuvchilar organizmning markaziy asab tizimiga va vegetativ faoliyatlariga tayyorgarlik ko'rish, musiqa jo'rligiga ta'sirchanlikni oshirish, darsga ruhan va hissiy jihatdan hozirlik ko'rish, diqqatni jamlash va uyushishni ta'minlash.

Tayanch-harakat apparatini (mushaklar, bog'lamlar, bo'g'imlar) darsda bajariladigan ishlarga tayyorlash.

Belgilangan vazifalarni hal etish uchun organizmning yuqoriroq darajadagi faoliyatga o'tishi bilan bog'liq yuklamani asta-sekin oshirish talab qilinadi. Vositalar shunday tanlanadiki, organizmning qayta qurilishi ortiqcha zo'riqishlarsiz, bir maromda amalga oshadi. Bunda yurak qisqarishlari sur'ati bir me'yorda oshib boradi, tana harorati ortadi, nafas olish tezlashadi, mushaklarga qon oqimi tezlashadi, mushak va bog'lamlar qayishqoqroq bo'lib qoladi, bo'g'imlarning harakatchanligi ortadi. Dastlab kichik, keyin esa borgan sayin yirikroq mushak guruhlarini faoliyatga jalb qilinadi. Harakatlarni bajarish sur'ati, ularning amplitudasi va har bir mashqning bajarilishi davomiyligi asta-sekin oshadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Butun dars davomida tegishli kayfiyat hukm surishi uchun tayyorgarlik qismi ritmik, ohangdor, ko'tarinki ruhdagi musiqa jo'rligida o'tadi. Musiqa yangrab turganda, shug'ullanuvchilar kayfiyati ko'tariladi, bu esa bajarilayotgan faoliyatga joziba va jo'shqinlik bag'ishlaydi hamda mashqlarni bajarishga qiziqishni kuchaytiradi. Darsning bu qismida mashqlarning ikki yoki uch seriyasi qo'llaniladi. Mashqlarning har bir seriyasi muayyan xususiy vazifalarni hal etishi mumkin: organizmning yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarini bo'lajak faoliyatga tayyorlash; bo'g'imlar harakatchanligini oshirish; darsga hissiy hozirlikni kuchaytirish; raqqosalik qobiliyatini rivojlantirish va h.k. Vazifalardan kelib chiqib, seriyalarga u yoki bu mashqlar kiritiladi: qo'llar va gavdaning turli harakatlari bilan burilishlar va irg'ishlar; joyida turib yoki harakatda bajariladigan mashqlar; bo'g'imlar harakatchanligini oshiruvchi mashqlar. Bu mashqlar har bir bo'g'imga ta'sir ko'rsatish, tananing alohida qismlari bilan turli yo'nalishlarda, har xil tezlik va amplitudada harakatlar bajarish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, pastroq shiddatli yugurish va sakrash mashqlari yoxud ilgari o'rganilgan, koordinatsion jihatdan murakkab bo'lmagan raqs elementlari bajarilishi mumkin. Asosiy qism turli mushak guruhlariga tegishli ishlov berishni va maxsus mashqlar yordamida asosiy funksional tizimlarga ta'sir ko'rsatishni nazarda tutadi.

Darsning bu qismi quyidagi vazifalarga yo'naltirilgan: bilimlarni, harakat ko'nikma va malakalarni shakllantirish; harakat qobiliyatlarini (kuch, egiluvchanlik, chaqqonlik, chidamlilik, tezkorlik va b.) rivojlantirish; organizmning yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarining funksional imkoniyatlarini oshirish; yurak qisqarishlari sur'atining (YQS) optimal darajasiga erishish; maxsus mashqlarni bajarish vaqtida kaloriyalar sarfini ko'paytirish; shug'ullanuvchilarning hissiy holatini faollashtirish orqali darsga bo'lgan qiziqishni va darsdan qoniqish hissini kuchaytirish.

Darsning asosiy qismiga ritmik gimnastika mashqlarining har qanday seriyasi (uchtadan beshtagacha) kiritilishi mumkin, ularning yuqorida ko'rsatilgan vazifalarning samarali hal etilishiga yordam berishi shart. Ularning tanlanishi darsning yo'nalishi va vazifalariga bog'liq. Ushbu seriyalarni tashkil etadigan mashqlar koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantiradigan aerob mashqlar, bo'shashtiruvchi hamda cho'zilishga mo'ljallangan mashqlardan iborat bo'ladi. Mazkur mashqlar turli xil dastlabki holatlardan, har xil tezlik va amplitudada, buyumlar bilan yoki buyumlarsiz, gimnastika snaryadlarida bajarilishi mumkin.

Darsning asosiy qismida birinchi seriya – elka kamari, qo'llar va bo'yin mushaklari kuchini oshiradigan umumrivojlantiruvchi mashqlar, sheyping, kallanetika mashqlari, shuningdek buyumlar (gimnastika o'rindig'i, gimnastika devori) va og'irliklar bilan bajariladigan mashqlarni o'z ichiga oladi. Ushbu mashqlar step-aerobika, xoreografiya va atletik gimnastika elementlariga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchi seriya – yuklama shiddatini oshirish va organizmning yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlariga ta'sir ko'rsatish uchun qo'llanadi. Ushbu mashqlar aerob (kislorodli) xususiyatga ega bo'lib, yugurish, sakrash mashqlari, sport aerobikasi, shuningdek raqs elementlarini (rokn-roll, xip-xop, milliy raqslar va boshqalar) o'z ichiga oladi. Uchinchi seriya – nafasni tiklash, bo'shashtirish va cho'zilishni ta'minlashga mo'ljallangan mashqlardan iborat. Ushbu mashqlar izchil va uzluksiz bajariladi: avval mushak zo'riqishini bartaraf etish va nafas mashqlarini bajarish, keyin mushaklarni bo'shashtirish va cho'zishga kirishish tavsiya etiladi.

Bunday seriyada sharq sog'lomlashtiruvchi tizimlaridagi stretching, xatxa-yoga va boshqa mashqlarni qo'llash maqsadga muvofiqdir. Ritmik gimnastika darsining asosiy qismidagi to'rtinchi seriyada har xil mushak guruhlarini mustahkamlashga, kuchni rivojlantirish va qomatni shakllantirishga ko'maklashuvchi mashqlar qo'llaniladi. Bu umumrivojlantiruvchi mashqlar, atletik gimnastika, sheyping, kallanetika mashqlarining orqa, qorin, qo'l va oyoq mushaklariga tanlab ta'sir ko'rsatishi tufayli amalga oshiriladi. Ushbu mashqlar past dastlabki holatlarda, gimnastika devori oldida, gimnastika o'rindig'ida yoki stulda bajarilsa, yanada samarali bo'ladi. Kuch mashqlarini bo'shashtiruvchi yoki faoliyatdagi mushak guruhlarini cho'zishga mo'ljallangan mashqlar bilan uyg'unlashtirib bajarish lozim.

Shug'ullanuvchilarning hissiy holatini yaxshilash uchun beshinchi seriyada raqs mashqlarini bajarish mumkin. Unda koordinatsiya va shiddat jihatidan sodda, o'ziga xos raqs kompozitsiyalari yoki mashhur ritmik raqslardan foydalaniladi. Darsning asosiy qismi uchun tanlangan musiqa aniq ritmga ega va taktlarining kuchli urushlari bilan ajralib turishi lozim. Musiqaning "tomir urishi" aniq eshitaladigan bo'lsa, u shug'ullanuvchilarning ong osti orqali mushak kuchlanishining ortishi va nafas chiqarish bilan, kuchsiz ulushlar esa mushak kuchlanishining zaiflashuvi hamda nafas olish bilan bog'lanadi.

Musiqaning sur'ati jismoniy faoliyat sur'atiga qarab tanlanadi, ritm manzarasi esa ushbu harakatlarni bajarish dinamikasiga muvofiq bo'ladi. Musiqaning mazmuni darsning pedagogik vazifalariga, o'rganilayotgan materiallarning xususiyatlariga va o'quvchilarning harakat faoliyatidagi o'ziga xos jihatlariga bog'liq. Masalan, cho'zilish mashqlari seriyasi uchun xotirjam va lirik kuylarni tanlash maqsadga muvofiqdir.

Darsning asosiy qismida yangi elementlar, bog'lamlar va raqslar o'rgatiladi, shuningdek, o'tilgan material takrorlanib, takomillashtiriladi. Shu sababli, darsning tuzilishi turli variantlarga ega bo'lishi mumkin.

Dars mavzusidan kelib chiqib, qism va bo'laklarning mazmuni hamda davomiyligi o'zgaradi. Masalan, kuch mashqlari qismi yoki aerob mashqlar chiqarilib, shu hisobga boshqa qismlar uzaytirilishi mumkin yoki aksincha.

Masalan:

Birinchi variant – 15–20 daqiqa davom etadi: birinchi qism – 5–6 ta mashq: bosh, qo'llar, gavda, tos harakatlari, nisbatan oddiy va qisqa; ikkinchi qism – 60 soniyagacha yugurish, irg'ishlar va raqs qadamlari, ularning har bir turi sur'ati va davomiyligi asta-sekin oshirib boriladi.

Ikkinchi variant – 30 soniyagacha davom etadi: birinchi qism – birinchi variantni takrorlash; ikkinchi qism – 2 daqiqagacha yugurish mashqlari, yurishga o'tish va nafas mashqlari; uchinchi qism – egiluvchanlik va kuchni rivojlantirish uchun parterda 10–12 mashq; to'rtinchi qism – 5 daqiqagacha yugurish, sakrash va raqs mashqlari.

Uchinchi variant – 45–60 daqiqa davom etadi: birinchi qism – birinchi variant asosida; ikkinchi qism – ikkinchi variant asosida; uchinchi qism – barcha mushak guruhlar uchun katta amplituda va jiddiy zo'riqish bilan bajariladigan mashqlar; to'rtinchi qism – 2–5 daqiqalik sakrash-yugurish yuklamasi; oltinchi qism – to'rtinchi qismini takrorlash.

Darsning yakunlovchi qismida shug'ullanuvchilarning jismoniy va hissiy faolligi bir maromda, maqsadli ravishda pasaytiriladi. Bu jarayon organizmda tiklanish jarayonlari kechishi uchun qulay sharoit yaratadi va keyingi faoliyatga o'tish imkonini beradi. Qo'shimcha ravishda autogen mashg'ulot yoki meditatsiya usullarini qo'llash mumkin. Bu qismning davomiyligi darsning asosiy vazifalari va vositalar turiga bog'liq bo'lib, odatda 4–5 daqiqa davom etadi.

XULOSA

Yakuniy qism 1–3 ta mashqlar seriyasidan iborat bo'lishi mumkin. Ritmik gimnastika mashg'ulotlarida darsning yakunlovchi qismiga kiruvchi mashqlar xilma-xilligi va soddaligi bilan ajralib turadi. Ularning oddiyligi shug'ullanuvchilardan alohida e'tibor va zo'riqishni talab qilmasligi, shuningdek, sust sur'atda bajarilishidadir.

Birinchi qismga tinchlantiruvchi mashqlar kiradi: bo'shashtiruvchi (bo'g'imma-bo'g'im bo'shashtirish yoki relaksatsion ritmik gimnastika elementlari) mashqlar. Ular orasida silkitishlar, massaj harakatlari, o'z-o'zini massaj qilish mashqlari, nafas mashqlari va boshqalar mavjud. Bu mashqlar, asosan, darsning asosiy qismi-dagi katta va shiddatli yuklamalardan keyin qo'llaniladi.

Mashqlarning ikkinchi qismini chalg'ituvchi mashqlar tashkil etadi. Bu erda yoga (asana) vaziyatlari, stretching elementlari va ruhiyatni boshqaruvchi mashg'ulot mashqlari qo'llaniladi. Ushbu mashqlar ichki sezgilarni jamlash, diqqatni yig'ib olish va bo'shashtirishga yordam beradi.

Yakunlovchi qismning uchinchi seriyasi shug'ullanuvchilarning hissiy ko'tarinkiligini ta'minlashga qaratilgan. Ushbu seriyada murakkab raqs mashqlari, yoqib qolgan raqsar, qarsak urish, yer tepish kabi har xil harakatlar, shuningdek, kichik maktab yoshidagi bolalar uchun musiqali harakatli o'yinlar kiritiladi. Ushbu mashqlar darslarda qo'llash uchun mos bo'lib, ayniqsa, asosiy qismda yangi material o'rganilganda yoki kuch qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan faoliyat amalga oshirilganda o'rinnidir.

Darsning bu qismini tashkil etishda musiqalar mashqlar xususiyatlariga mos ravishda tanlanadi. Tinchlantiruvchi, lirik kuylar sust sur'atda, bir me'yorda jaranglashi maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, tabiiy tabiat tovushlari – daraxtlarning shitirlashi, qushlarning sayrashi, dengizning shovullashi kabi yozib olingan ovozlardan ham foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Morgunova I.I. Gimnastika va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Ilm-Ziyo, 2011.
2. Sushko G.K. Gimnastika i metodika yeyo prepodavaniya. Uchebnoe posobie. – Toshkent: Ilm-Ziyo, 2012.
3. P. Edwards M.A. Gymnastics. – London: The Royal Navy, 1999.
4. Shaxbazova G.O. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi. Darslik. – Farg'ona, 2023.
5. Gulyamov S.S., Ayupov R.X., Abdullayev M.K. Raqamli iqtisodiyot – kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari. – "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali, №1 (yanvar-fevral), 2020. – B. 186–198.
6. Gretchenko A.A. Gimnastik harakatlarning pedagogik asoslari. Rossiya: Tendensiyalar va rivojlanish istiqbollari. – Moskva, 2018.
7. Allen J. Teaching Rhythmic Gymnastics. – New York: Routledge, 2005.
8. Rodriguez R. Effective Coaching in Rhythmic Gymnastics. – Madrid: Springer, 2017.
9. Walker S. Modern Gymnastics and Movement Education. – Boston: Pearson Education, 2013.
10. Viner A. Rhythmic Gymnastics: Techniques and Methodologies. – Moscow: Olympic Publishing House, 2019.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.